

ACHADOS E PERDIDOS NOS ARQUIVOS DA FUNDAÇÃO BIENAL

Helio Herbst

Professor Adjunto II

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

RESUMO

Muito além de noticiar os bastidores da primeira bienal paulistana, inaugurada em setembro de 1951, periódicos de grande tiragem sublinharam a magnitude do evento e sua importância para a difusão de conhecimentos. Em contrapartida, algumas publicações tão somente questionaram os resultados do júri de premiação, deliberadamente mais favorável aos trabalhos de caráter não-figurativo, alimentando o acalorado debate entre figuração e abstração. Ao longo do período de funcionamento das primeiras bienais, revistas e diários veicularam ilustrações satíricas capazes de sinalizar uma peculiar interpretação das obras expostas na seção de artes e na mostra de arquitetura. A partir dos dados levantados no Arquivo Histórico Wanda Svevo, esta comunicação pretende ressaltar o teor dos artigos publicados sobre as obras expostas nas cinco primeiras edições da bienal paulistana, colocando-se em evidência os limites entre o visível e o legível, bem como a recorrente dificuldade de aceitação ante o desconhecido.

ABSTRACT

Quite apart from reporting the first São Paulo Biennial backstage, opened in September 1951, mass circulation journals have highlighted the magnitude of the event and its importance to the dissemination of knowledge. In contrast, some publications had only questioned the results of the prize jury, deliberately favorable to non-figurative art, feeding the heated debate between figuration and abstraction. During the first biennial, journals and magazines published cartoons, which signaled a peculiar interpretation of the works exhibited in the arts and in the architecture sections. From the data collected in the

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Arquivo Histórico Wanda Svevo (Biennial Foundation archives), this communication wants to highlight aspects of the *reception*, in the sense proposed by Hans Robert Jauss, of the works displayed in the five first editions of the show, noting the boundaries between visible and legible, and the recurring difficulty for accepting the unknown.

PREÂMBULO

O presente texto é fruto de uma inusitada constatação, certamente compartilhada por diversos pesquisadores: não se acha o que se busca, mas se encontra o que não se procura nos centros de documentação brasileiros, por variados motivos. Achados e perdidos é um relato que encontra consonância com as discussões travadas no 2o Encontro Docomomo Rio – arquivos de arquitetura moderna: acervos e fontes para a preservação do patrimônio fluminense.

O conteúdo aqui apresentado reúne informações consideradas, quando do início da coleta de dados para a elaboração de minha dissertação de mestrado, há exatos 15 anos, irrelevantes para a proposição de hipóteses. Refiro-me a sátiras e resenhas publicadas em periódicos de grande circulação, alusivas aos trabalhos expostos na seção de artes e arquitetura, encontradas quase por acaso, em substituição aos documentos pretendidos, referentes aos projetos expostos nas cinco primeiras bienais.

A não localização das pranchas originais, conforme indicação de alguns registros publicados em revistas especializadas, ou de iconografia capaz de demonstrar aspectos da museologia adotada, com a qualidade desejada, impuseram um novo direcionamento à pesquisa. As charges e artigos de jornal, vistos à luz de conceitos formulados por Hans Robert Jauss, poderiam sinalizar a *recepção* das obras por variados fruidores, de tal modo a indicar diferentes modos de assimilação dos projetos.

Tal sugestão de encaminhamento deve ser creditado à experiente orientação de Maria Cecília França Lourenço e, de forma indireta, ao trabalho de uma funcionária do Museu

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

de Arte Moderna, responsável pela organização de numerosa quantidade de documentos, entre os quais se inscrevem atas, cartas, fotografias e artigos de jornais e revistas. A polivalente Wanda Svevo (1921-1962) amealhou um precioso acervo sobre as primeiras bienais no antigo Arquivo Histórico de Arte Contemporânea.

Svevo descortinou possibilidades para a reconstrução do ambiente cultural do período, sem omitir de sua hemeroteca matérias contrárias à realização das mostras, provenientes de setores radicais de esquerda e de associações conservadoras de direita. Em recortes cuidadosamente colados sobre cadernos, assemelhados a álbuns de recordação, pode-se recompor as pretensões, anseios e juízos de valor de diferentes grupos.

A consulta desses álbuns evidenciou a difícil interlocução da crítica com os trabalhos de caráter abstrato e, não raro, com os projetos apresentados na seção de arquitetura. O exame desses documentos, alçados à condição de fontes primárias, denotou que, para além das manifestações de aprovação, ironia ou escárnio, também foram construídas *representações*, na acepção de Roger Chartier, sinalizadoras de interesses divergentes.

Levando-se em conta tal constatação, a presente comunicação pretende evocar aspectos do ambiente artístico paulistano da metade do século XX, observando-se a contribuição do Museu de Arte Moderna de São Paulo para a celebração de um novo tempo de conquistas para a cidade e para a nação, sob o emblema da renovação e do progresso, mas sem a euforia dos discursos hegemônicos ou a fúria de seus detratores.

Por outro lado, pretende reconhecer os esforços da secretária geral da Bienal, em prol da preservação da memória do moderno brasileiro, corroborando as homenagens prestadas pelo MAM/SP por ocasião de seu falecimento, em viagem oficial da sétima bienal, entre os quais se inscreveu a renomeação do Arquivo Histórico de Arte Contemporânea em Arquivo Histórico Wanda Svevo.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

INTRODUÇÃO

Em 20 de outubro de 1951, a I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo abriu suas portas para um expressivo contingente de artistas e intelectuais. A inauguração contou com a presença do vice-presidente da República, João Café Filho, do governador do Estado, Lucas Nogueira Garcez, do prefeito da capital, Armando de Arruda Pereira, além de ministros e representantes diplomáticos. Uma parcela do público acompanhou as solenidades no pavilhão construído no antigo Belvedere do Trianon. Parte da multidão permaneceu sob a fina garoa que caía sobre a Avenida Paulista.

Poucos poderiam acreditar que o MAM/SP seria capaz de promover um certame de grandes proporções em menos de uma década de existência. O êxito da mostra não pode ser creditado apenas ao empenho do empresário Francisco “Ciccillo” Matarazzo Sobrinho, presidente da instituição, e aos seus colaboradores. Devem ser considerados outros agentes, provenientes de meios políticos e econômicos, certamente interessados na consagração da iniciativa no plano interno e externo.

A fundação do MAM/SP

A escritura de fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo foi lavrada em 15 de julho de 1948. A composição de seus quadros diretivos revela articulação de Ciccillo com personalidades do meio artístico paulistano, a exemplo de Antonio Cândido Mello Souza e Sérgio Milliet. Também assinaram o documento os arquitetos Eduardo Kneese de Mello, Gregori Warchavchik, Jacob Ruchti, João Batista Vilanova Artigas, Luiz Saia, Miguel Forte e Rino Levi.¹

A realização de eventos artísticos para convidados na Metalúrgica Matarazzo, no bairro do Brás, antecedeu a abertura da primeira sede do MAM/SP no edifício-sede dos Diários Associados. O espaço, cedido por Assis Chateaubriand, situava-se a poucos passos do recém instituído Museu de Arte de São Paulo (Masp). O inusitado gesto de cordialidade,

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

entretanto, merece ser visto como uma hábil manobra para manter em evidência ambas as entidades, estimulando uma acirrada disputa entre Chateaubriand e Ciccillo.

Em 8 de março de 1949, o MAM/SP abriu suas portas com a exposição *Do figurativismo ao abstracionismo*, organizada pelo crítico belga Léon Degand. Proposta com uma questionável sugestão de encadeamento cronológico, a mostra não pretendia apenas provocar o público e a crítica. Visava conquistar espaços na agenda cultural paulistana, desempatando a disputa entre os nascentes museus.

Composta por um painel abrangente de vertentes, ao menos oficialmente a mostra não pretendia delinear a produção artística surgida após as vanguardas do início do século XX. Entre os brasileiros, apenas Cícero Dias, Samsor Flexor e Waldemar Cordeiro apresentaram obras. Em contrapartida, as ausências de Anita, Di, Graciano, Portinari e Tarsila foram sentidas. Entre os estrangeiros, a mostra acolheu trabalhos de Arp, Calder, Delaunay, Kandinsky, Kupka, Léger, Picabia e Vasarely, entre outros.

Ausências à parte, as discussões em torno da arte abstrata encontravam-se na ordem do dia. Sob o calor dos debates, os embates iam muito além de preferências por tendências ou nacionalidades. No plano estético, discutia-se a construção de significados para a arte de caráter não-figurativo. No plano político, o comprometimento social da arte abstrata era colocado na berlinda, sob alegação de ser uma expressão alienada da realidade, isenta de conteúdos e a serviço do imperialismo norte-americano.

Cândido Portinari, excluído da mostra, acreditava na incorporação e superação do abstracionismo, citando como exemplo a obra de Picasso e Lhote. Em entrevista a Flávio Motta e Ibiapaba Martins, publicada na revista *Artes Plásticas*, advertiu para o caráter alienante da arte abstrata, com o seguinte discurso:

“(...) vocês vejam aqui no Brasil quais são os maiores interessados no abstracionismo: justamente aqueles que preferem que o artista fique brincando com uns barbantes em vez de olhar o mundo que o cerca”.²

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Léon Degand, em entrevista a Ibiapaba Martins, ponderou sobre a materialidade plástica da obra de arte, diferenciando figuração e abstração a partir da seguinte chave:

*“Na pintura figurativa a construção se apóia na linha inferior do quadro, que corresponde ao solo da realidade, enquanto que a abstrata tem a liberdade de transformar em pólo de atração qualquer ponto do quadro”.*³

Mário Pedrosa, por ocasião do lançamento da I Bienal do MAM/SP, discorreu sobre a dificuldade de assimilação da arte abstrata pelo público não iniciado, ao pronunciar:

*“Acostumados a olhar um quadro ou uma escultura para apreciar um assunto ou a fidelidade de uma cópia do natural, eles se sentem despreparados para ver uma pintura não somente sem assunto, mas também sem figuras, sem objetos reconhecíveis. Eis porque as pinturas derivadas de Matisse, Picasso ou Laurens tornam-se mais acessíveis quando comparadas aos trabalhos despojados de qualquer alusão realista ou naturalista. (...) Diante de um quadro abstrato eles estão reduzidos à árida solidão do próprio ego”.*⁴

Talvez seja possível afirmar, a partir do exposto, que a aceitação da arte abstrata no Brasil não se encerrou com a inauguração do MAM/SP, nem tampouco com a abertura da primeira bienal, transformando-se em querela em suas primeiras edições. Nelas, a adoção de prêmios aquisitivos, em grande parte conquistados por obras abstratas, ampliou os ecos da polêmica e acirrou ainda mais os ânimos do público e da crítica.

No entender de seus organizadores, a exposição *Do figurativismo ao abstracionismo* rendeu os frutos desejados. Mesmo sem alcançar expressiva visitação, segundo o testemunho de Wolfgang Pfeiffer⁵, conquistou espaço na mídia impressa. Além disso, a mostra contribuiu para a formação de elos na comunidade artística, que fervilhou em discussões no pequeno bar projetado por Vilanova Artigas.

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

O lançamento da I Bienal do MAM/SP

Segundo Francisco Matarazzo Sobrinho, a idealização da primeira bienal remonta ao período de fundação do MAM/SP. O lançamento da mostra, entretanto, aconteceu apenas em 30 de novembro de 1950, quando foram apresentados o Regulamento e as Normas Gerais da I Bienal, que também incluía o Festival Internacional de Cinema e a Exposição Internacional de Arquitetura (EIA).⁶

Antes mesmo de sua concretização, a primeira bienal despertava apreensão de alguns setores do meio artístico brasileiro. O clima de expectativa gerado pela grandiosidade pretendida incorporava a defesa de atitudes ideológicas e políticas, tendo como ponto central a ligação do MAM/SP com agências de cooperação norte-americanas empenhadas em sedimentar laços com o Brasil e com outros países latino-americanos.

Inaugurado o certame, setores conservadores ligados à Associação Paulista de Belas Artes aprofundaram o teor dos ataques, sendo a primeira bienal responsabilizada por inculcar valores altamente prejudiciais “à formação artística de nossa mocidade”.⁷ Em outro extremo, o arquiteto Artigas, outrora membro da Comissão Artística e autor do projeto de adaptação da primeira sede do MAM/SP, identificou o evento como o canto da sereia que tentava formar “uma classe compradora da arte abstrata entre os tubarões que associam seus nomes aos prêmios”.⁸

O diretor do Masp, Pietro Maria Bardi, certamente preocupado com o desprestígio de sua instituição, mostrou-se prudente ao não desqualificar as bienais naquele instante. Assumindo uma postura cordial, transportou misturadas à sua bagagem pessoal, obras remetidas pelo Royal Institute of British Architects para a mostra de arquitetura.⁹ Anos depois, sem posicionar-se ideologicamente, avaliou as primeiras bienais como “o carro adiante dos bois”.¹⁰

Os periódicos de grande circulação, mais favoráveis do que contrários à idéia, creditaram manifestações de apoio para sensibilizar a opinião popular e fortalecer a participação

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

governamental. Diariamente eram celebradas pequenas conquistas, bem como noticiadas adesões de diferentes nações. Em artigo não isento de ufanismo, Lígia Fagundes Telles sentenciou:

“Basta de sermos considerados apenas macumbeiros ou espertos jogadores de futebol. Agora seremos apresentados como artistas”.¹¹

Na impossibilidade de se abrigar a exposição no exíguo espaço do MAM/SP, Ciccillo obteve da prefeitura permissão para ocupação provisória das dependências do Belvedere do Trianon, na Avenida Paulista. O projeto arquitetônico, elaborado pelos arquitetos Eduardo Kneese de Mello e Luís Saia, previa a construção de um pavilhão de linhas sóbrias e retilíneas, capaz de anular vestígios da indesejável expressão eclética do mirante e do salão de baile instalado em seu subsolo.

Apesar dos esforços para a construção de um pavilhão condigno para a ocasião, a falta de esmero nos acabamentos interferiu na apreciação das obras e prejudicou a leitura da expressão arquitetônica do edifício. Os relatos de época indicam que o Pavilhão do Trianon tornou-se alvo de chacotas, entre as quais se inscrevem as alcunhas de “caixotão”, cunhada por populares, e “Muro de Sartre”, atribuída por intelectuais, em decorrência da longa empena cega voltada para a Avenida Paulista.¹²

Para além dos comentários relacionados à aparência do pavilhão, o *barracón*¹³ de Ciccillo exalava um perfume peculiar. O fato não passou incólume, encorajando novas sátiras. A mais mordaz partiu de Lina Bo Bardi, em editorial publicado na revista *Habitat*. A pequena nota comparou o odor do Pavilhão do Trianon ao fétido cheiro dos porões do Teatro Municipal de São Paulo, em conteúdo não isento de sarcasmo.

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Arquitetura na I Bienal

Organizada com regulamentos próprios, em parceria entre o MAM/SP e o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), a seção de arquitetura da bienal visava exibir um grande painel da produção internacional, sob a égide da modernidade.

Talvez seja possível afirmar que a organização de uma mostra de arquitetura nas bienais contribuiu para ampliar a significação das pranchas de apresentação dos projetos, que seriam expostas em pé de igualdade com os trabalhos da seção de artes. Deve-se aqui frisar que tal atitude, ao lado de diversas outras iniciativas, colocava em cheque o modelo artístico acadêmico amplamente aceito no período, no qual apenas a pintura e a escultura eram consideradas expressões de primeira grandeza.

Destituídas da aura de objetos únicos e irreprodutíveis, as pranchas expostas atendiam aos preceitos formulados por Gaspard Monge, apresentando o objeto fracionado em partes. Apesar de tecnicamente apropriado, este modelo representacional nunca favoreceu a expressão artística de seus autores. Mas por outro lado, seria incorreto afirmar que as representações gráficas foram incapazes de sensibilizar os observadores. Buscou-se, com maior ou menor sucesso, motivar a atenção do público para as transformações sociais e estéticas defendidas pela arquitetura moderna.

Tomando-se como base as pretensões defendidas pelos promotores das bienais, para quem as mostras deveriam espelhar o ritmo do crescimento brasileiro e sedimentar o ingresso da cidade de São Paulo entre as principais metrópoles do planeta, não surpreende constatar, no que concerne as Exposições Internacionais de Arquitetura, que tenham sido adotados critérios muito simples para a exibição dos projetos arquitetônicos.

Em termos práticos isso se traduziu na primazia de suportes bidimensionais. Tal escolha, menos afeita à interação com o público leigo se comparada às possibilidades de interlocução oferecidas pela utilização de protótipos em escala natural, fundamentou-se

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

na garantia de uma maior participação de arquitetos, que com maior facilidade poderiam remeter suas pranchas em simples envelopes.

Tal recurso mostrou-se particularmente evidente na I EIA, na qual foi determinado um formato padronizado de 24 x 30 cm para a exibição das pranchas. A inclusão de maquetes, no entanto, condicionava-se à aceitação do Júri de Seleção. A polêmica decisão não tardou a encontrar opositores, a exemplo de Lina Bo Bardi, que deflagrou na revista *Habitat*, sob o pseudônimo Alencastro, críticas contundentes à mostra, alegando que nela os projetos arquitetônicos eram expostos com “fotografias do tamanho de um cartão postal.”¹⁴

A adoção de critérios certamente pretendeu tornar homogênea a seção de arquitetura. Também pode-se dizer que seus organizadores preocuparam-se em firmar o certame no meio local e no calendário internacional, ainda que tenham sido negligenciadas premissas básicas para a apreciação dos trabalhos, a exemplo do tamanho e do número de pranchas que cada autor poderia remeter para apreciação do júri de seleção.

O equívoco, em minha avaliação, vinculou-se à crença de que a assimilação de conceitos poderia estar associada à quantidade de projetos expostos, compensando-se a falta de referências do público não-familiarizado com o sistema representacional e com as questões estéticas expressas pelos projetos. Em outras palavras, os organizadores da primeira bienal apostaram na ampliação do sistema de referências a partir da saturação de informações, o que, convenha-se, não constitui um instrumento pedagógico eficaz.

Na chave de leitura proporcionada pela teoria estético-recepcional formulada por Hans Robert Jauss (1994), é possível constatar que os organizadores das bienais paulistas pretendiam alterar a *recepção* da arte moderna, tornando compreensíveis seus significados para o maior número de interlocutores, ampliando o limitado alcance das exposições de arte e arquitetura realizadas até aquele instante.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

O curioso, em relação às Exposições Internacionais de Arquitetura, é que os critérios de apresentação dos trabalhos tenham sido estabelecidos sem qualquer outra referência nacional ou internacional equivalente, considerando ser o certame paulistano anterior em quase três décadas à seção de arquitetura da Bienal de Veneza, instituída como núcleo independente do setor de artes visuais apenas em sua trigésima-nona edição, em 1980.

Talvez seja possível afirmar que as exposições de arquitetura realizadas no MoMA e as mostras de arquitetura dos encontros CIAM tenham sido as referências mais aproximadas ao universo das bienais paulistanas. Ainda que tal hipótese seja verdadeira, os problemas enfrentados pelas instituições acima mencionadas divergiam das questões enfrentadas pelas bienais paulistanas, por não englobarem, no bojo de suas proposições, trabalhos de artes visuais integrados a projetos arquitetônicos.

A aproximação do MAM/SP com as entidades supramencionadas pode ser facilmente aferida na vasta documentação depositada no Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo. Entre os assuntos das correspondências, foram localizadas sugestões de temas para concursos, bem como a indicação de nomes para as premiações de maior destaque. Some-se ainda a requisição de material de divulgação, tendo como base os prêmios concedidos na seção de artes e na mostra de arquitetura.

Visando atender a solicitação de críticos, entidades de classe e revistas especializadas, a bienal remeteu desenhos arquitetônicos e fotografias dos projetos premiados. Levando-se em conta a inclusão dessas obras nos manuais e periódicos especializados, pode-se dizer que a utilização das reproduções fotográficas suplantou a dos desenhos técnicos, conforme demonstram pesquisas realizadas por esse autor.¹⁵

Talvez seja pertinente afirmar que a fotografia mais facilmente poderia evocar as sensações emanadas pelos projetos arquitetônicos, na medida em que seu entendimento independe do conhecimento de códigos representacionais. Conforme

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

sublinha Susan Sontag (1986), a fotografia mostra-se mais convincente – e sedutora – na medida em que exprime uma sensibilidade emotiva implicitamente mágica.

Segundo a autora, as reproduções fotográficas constituem fontes documentais sobre as quais são frequentemente construídas simulações não necessariamente comprometidas com os objetos que representam. Tal afirmação justifica-se na medida em que a elaboração de qualquer registro fotográfico pressupõe a seleção de particularidades nem sempre reveladoras da essência dos objetos, inscrevendo-se no frágil limite entre a mera comprovação documental e a proposição de novos significados.

Observando-se a questão a partir dessa premissa, a fotografia parece não constituir suporte capaz de atestar o valor arquitetônico das obras selecionadas e premiadas nas bienais paulistanas. Mas certamente contribuiu para construir uma *representação*, no sentido proposto por Roger Chartier, identificada com o ideário de renovação estética e transformação social defendido pelos promotores da mostra.

Abstração nas bienais

Conforme menção anterior, a abertura da primeira bienal polarizou a atenção dos diários de grande circulação, sendo dedicado amplo espaço de cobertura para o evento. Não raro, a abordagem dos periódicos associou os conteúdos expostos aos valores desenvolvimentistas em voga no período, simbolicamente abrigados em um pavilhão de linhas sóbrias e tecnologia construtiva arrojada.

A criação de um ambiente de discussão mais favorável à aceitação da arte abstrata contou com iniciativas provindas de diversos segmentos. A mais emblemática partiu do Clube dos Artistas e Amigos da Arte, que organizou um debate na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, em 26 de novembro de 1951. O temário do encontro, fixado previamente, previa identificar elos entre figuração e abstração, bem como estabelecer distinções entre arte abstrata e arte figurativa “com assunto”.

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

As discussões tornaram-se mais acaloradas a partir do instante em que Waldemar Cordeiro interrompeu o discurso de Flávio de Carvalho, propondo o debate de questões mais prementes, a exemplo do advento e significação das bienais. Diante do impasse, não tardou para que fossem formados dois blocos, um a favor e outro contrário à manutenção do temário. A reunião rapidamente transformou-se em arena de guerra, com direito a socos, pontapés e cadeiradas.

A imprensa não tardou em reportar os fatos, de tal modo a ressaltar seus aspectos mais grotescos. Ibiapaba Martins, costumaz detrator da arte abstrata, relatou em pormenores os acontecimentos, sendo prudente ao transcrever depoimentos dos participantes, de tal modo a não explicitar suas preferências. Waldemar Cordeiro tomou para si uma indagação feita a Flávio de Carvalho sobre a influência das bienais para o ambiente artístico brasileiro e, em nova interrupção, deu sua opinião sobre o assunto:

*“Penso que os resultados mais importantes trazidos pela Bienal são os seguintes: 1º) o estabelecimento de uma falsa hierarquia de valores; 2º) o estabelecimento de um mercado forçado para as obras dos pintores estrangeiros; 3º) a ameaça de uma organização autoritária e patronal para dirigir os destinos da arte do país”.*¹⁶

As preocupações de Cordeiro tornaram-se verdadeiras ao longo dos anos, especialmente no que diz respeito ao esfacelamento das entidades de classe, em oposição ao ganho de poder conquistado pelas nascentes instituições artísticas, quase sempre lideradas por não-artistas. Conforme assinala Aracy Amaral (1987: 257-8), o tumultuado debate talvez tenha sido “o primeiro questionamento aberto à implantação das bienais”. Na avaliação da autora, isso já prenunciava uma promoção bem clara ao abstracionismo, conforme o desenrolar dos fatos iria confirmar.

O anúncio dos prêmios da I Bienal confirmou a predileção pela arte abstrata, sendo observadas contradições de diversas naturezas. Danilo di Prete, contemplado com o primeiro prêmio na categoria Pintura, era amigo de Ciccillo e visitou a Bienal de Veneza, como enviado oficial do MAM/SP. Marcello Grassmann e Aldemir Martins, premiados em

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Gravura e Desenho, estiveram envolvidos na montagem do Pavilhão do Trianon, contratados por Ciccillo. Victor Brecheret e Osvaldo Goeldi, primeiro prêmio das categorias Escultura e Gravura, participaram da mostra como convidados. Tarsila do Amaral não se encaixava no perfil de “jovens talentos”, nem tampouco sua obra premiada era recente. Mas, ainda assim, EFCB recebeu um prêmio.

Temendo-se uma nova onda de ataques, o júri agradeceu, em nota oficial, a participação dos mestres estrangeiros e brasileiros, dizendo esperar que nas edições seguintes as bienais continuariam a homenagear os pioneiros da arte moderna. Sobre a distribuição dos prêmios, salientou apenas querer consagrar os “esforços novos e sinceros”.¹⁷

Declarados os eleitos, a mídia passou a celebrar nomes e tendências, elegendo focos de atenção. Não raro, os periódicos também veicularam duras críticas, que em verdade reeditavam temas rotineiros, em torno da incompreensão do público para a arte abstrata. Muitos deles, de forma irônica, atribuíam ao público a incapacidade de compreensão e aos críticos de arte, a capacidade de dificultar o entendimento das obras.

O público relatado pelos periódicos ao longo da década era composto pelas multidões curiosas que acorriam para os salões das bienais em busca de novidades. Leigos e desinformados, buscavam entender o significado dos trabalhos. Diante do desconhecido debochavam de si e do que viam.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Figura 1: “Que é isso? Arte, sua burrinha.”¹⁸

Fonte: *Folha da Noite*, São Paulo, 8 out. 1959.

Acervo Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

Figura 2: “GIJO: E que significa esse aqui? ZÉ MARMITEIRO: Você é bobo, menino? Não vê que esse é o prefeito Jânio Quadros assistindo à exposição?!”¹⁹

Fonte: *Notícias de hoje*, São Paulo, 21 ago. 1953.

Acervo Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

Os críticos, transformados em personagens de cartuns, eram confundidos cartigo Helio Herbst.docom os trabalhos expostos, assumindo feições distorcidas e planos fraturados, tal como seriam representados em uma obra cubista. Em outras ocasiões, replicavam juízos que não possuíam, a fim de ganhar lastro e notoriedade. Carlos Estevão utilizou tal expediente na sátira *Na bienal de arte moderna*, na qual o crítico “Eliú Braga” passeia pelas obras premiadas nas primeiras edições das bienais, zomba de todas, mas ao tomar conhecimento das opiniões do “Barão Birratontz”, autoridade em arte moderna na Europa, muda o seu discurso, por subserviência ou mera conveniência.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Figura 3: “Ao passear pelos salões da Bienal de Quirikomba, ele era sincero e se esbaldava diante daquelas coisas grotescas. Riu de chorar com a ‘Unidade Bipartida’ – Ah! Ah! Essa é de morte! Isso é um paralamá de Chevrolet trombado! Ah! Ah! Ferro velho virou arte!”²⁰

Fonte: Rio de Janeiro: *O Cruzeiro* (s/n), 3 set. 1955.

Acervo Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

Figura 4: “– Muito prazer, Barão, o seu nome é universal. Qual a sua opinião sobre esta... – Impresson magníficas. Brrasil é celeirras de gênios... Eurropas é pintas diante da arte genial destas pintorrrres e esculutorras.”²¹

Fonte: Rio de Janeiro: *O Cruzeiro* (s/n), 3 set. 1955.

Acervo Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

Figura 5: “Pouco depois, a ‘paquit-corona’ de Eliú começava a pipocar uma vibrante crônica sobre a Bienal. ‘A arte acampou no Brasil. Nesse mesmo Brasil que é celeiro da arte universal. A magnificência das obras primas expostas nos levam a creer que vivemos uma época excepcional no campo da arte, segundo a opinião indiscutível do Barão Birratontz von Klemuss.’”²²

Fonte: Rio de Janeiro: *O Cruzeiro* (s/n), 3 set. 1955.

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Acervo Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

Desde a primeira edição da mostra, a crítica demonstrava cautela ao ponderar sobre a difícil aceitação das obras e sobre os embates entre figuração e abstração. Na avaliação do crítico Luis Martins, muito além de combater ou defender o certame, o mais importante seria constatar que o espetáculo, embora fútil, poderia garantir meios difundir e comercializar a arte moderna, bem como consolidar um lugar de destaque para o evento no panorama artístico brasileiro.

“Na tarde úmida e feia, a inauguração da I Bienal foi um sensacional acontecimento. Alguém me perguntou: ‘Que é que você acha do interesse do público paulistano pela arte moderna?’ E eu, espremido entre pessoas que queriam entrar e não podiam, respondi com desalento: ‘Excessivo’. Quantos milhares de pessoas estiveram sábado no antigo Trianon? Difícil precisar. (...) A um amigo, um indivíduo dizia que sessenta por cento daquela gente toda fora lá por simples curiosidade e esnobismo. E, sabiamente, o outro respondia: ‘E quem tem isso?’. Precisamos nos convencer de que o esnobe é um elemento útil da sociedade. Não me interessa saber se ele vem aqui para achar graça do que não entende; o importante é que venha, é que faça onda. Como em geral o esnobe é rico (menos eu, que sou um esnobe amador), pode fazer mais pela arte moderna do que eu ou você – comprando. Você me dirá que ele compra sem gostar, apenas por uma questão de moda, para ter oportunidade de embasbacar os amigos, e é certo. Mas comprando, estimula o artista, estabelece um mercado garantido, cria condições de medrar e florescer a arte. Muita gente, dessa que está aí, vai sair do Trianon convencida que é elegante e de bom tom ter em suas paredes trabalhos de arte que, no fundo, não gosta; mas que deve fazer o sacrifício de possuir e exibir. E, nas amplas salas cobertas de quadros, os esnobes passeavam com assombro, com enorme curiosidade e uma sutil e disfarçada ironia. Sorriam uns para os outros e murmuravam sem convicção: ‘Formidável!’. E sem querer acertavam, porque a Bienal é mesmo formidável. Todos nós sabíamos que ela ia ser assim, mas depois de pronta e arrumada, a realidade ultrapassou todas as nossas expectativas. Por sua causa, 1951 ficará sendo, no terreno da arte, um ano tão importante quanto 1922. E isso, a meu ver, não é pouco”.²³

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Tal depoimento, publicado três dias após a abertura da primeira bienal, constitui exemplo de fundamental importância ao aqui exposto, na medida em que faz emergir um discurso que transformou-se em recorrente justificativa para a rejeição às obras de caráter não-figurativo, até hoje não completamente suprimida, em decorrência do simples desconhecimento de seus conteúdos.

O relato apresenta-se, assim, como uma síntese e, ao mesmo tempo, como uma analogia da interação estabelecida entre a crítica e os projetos expostos nas Exposições Internacionais de Arquitetura. Sob os discursos impressos nas revistas de arquitetura, uma narrativa hegemônica era aos poucos modelada, desconsiderando ideologias dissonantes ou expressões estéticas não identificadas com os modelos aceitos.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

Bibliografia

Livros, teses e catálogos

AMARAL, Aracy A. **ARTE PARA QUÊ?** A preocupação social na arte brasileira 1930-1970 2ª ed. São Paulo: Nobel, 1987.

AMARAL, Aracy A. (org.). **DOS MURAI DE PORTINARI AOS ESPAÇOS DE BRASÍLIA.** São Paulo: Perspectiva, 1981.

AMARANTE, Leonor. **AS BIENAS DE SÃO PAULO 1951-1987.** São Paulo: Projeto, 1989.

BARDI, Pietro Maria. **SODALÍCIO COM ASSIS CHATEAUBRIAND.** São Paulo: Masp, 1982.

CHARTIER, Roger. **A HISTÓRIA CULTURAL: entre práticas e representações.** Lisboa: Difel, 1990.

HERBST, Helio. **O PAVILHÃO DO TRIANON DA I BIENAL DO MAM/SP.** São Paulo: FAU/USP, 1996. (monografia de aperfeiçoamento da atividade de pesquisa).

_____. **PELOS SALÕES DAS BIENAS, A ARQUITETURA AUSENTE DOS MANUAIS: contribuições para a historiografia brasileira (1951-1959).** São Paulo: Annablume / Fapesp, 2011.

JAUSS, Hans Robert. **A HISTÓRIA DA LITERATURA COMO PROVOCAÇÃO À TEORIA LITERÁRIA.** São Paulo: Ática, 1994.

LOURENÇO, Maria Cecília França. **OPERÁRIOS DA MODERNIDADE.** São Paulo: Hucitec/ Edusp, 1995.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. **AS BIENAS NO ACERVO DO MAC 1951-1985.** São Paulo: MAC/USP, 1987 (catálogo)

SONTAG, Susan. **ENSAIOS SOBRE FOTOGRAFIA.** Lisboa: Dom Quixote, 1986.

Periódicos

ALENCASTRO. **CARTA ABERTA.** São Paulo: *Habitat* (4): 79, 1951.

ESTEVIÃO, Carlos. **NA BIENAL DE ARTE MODERNA.** Rio de Janeiro: *O Cruzeiro* (s/n), 3 set. 1955.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

FERNANDES, José Eduardo. **MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO**. *Fundamentos* (9/10): 194-7, São Paulo, mar./abr. 1949.

FUNDAÇÃO BIENAL. **UM ARQUIVO CHAMADO WANDA**. São Paulo: *Blog Arquivo Bienal*, 28 nov. 2011.

Disponível em <<http://www.bienal.org.br/FBSP/pt/AHWS/blog/post.aspx?post=33>> Acesso 21 out. 2012.

LANÇADA ontem a primeira bienal do museu de arte moderna. *Diário de São Paulo*, São Paulo, 1º dez. 1950.

MARTINS, Luis. **A INAUGURAÇÃO DA BIENAL**. *O Estado de S. Paulo*, São Paulo, 23 out. 1951.

ONAGA, Hideo. **RECORDE DE FREQUÊNCIA NA BIENAL: 8 mil pessoas no primeiro domingo**. *Folha da Noite*, São Paulo, 8 out. 1959.

PROTESTAM os artistas plásticos contra a cessão do Trianon à I Bienal de Arte. *Jornal de Notícias*, São Paulo, 9 nov. 1951.

RAMIRO, Juri. *Notícias de hoje*, São Paulo, 21 ago. 1953.

TELLES, Ligia Fagundes. **I BIENAL DO MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO PAULO**. *A Manhã*, São Paulo, 15 jul. 1951.

Notas de fim

1 Também faziam parte do Conselho de Administração do MAM/SP: Aldo Magnelli, Clóvis Graciano, Francisco Almeida Salles, Maria Penteado Camargo e Oswald de Andrade Filho, entre outros, cabendo a Lourival Gomes Machado a Direção Artística. In: 4º Registro de Títulos e Documentos (n. A 23.816). Fonte: Arquivo do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

2 MARTINS, Ibiapaba; MOTTA, Flávio L. 'O abstracionismo já foi superado', declara Cândido Portinari. São Paulo: Artes Plásticas, jan.fev. 1949, p.1. Apud LOURENÇO, M.C.F. Operários da modernidade. São Paulo: Hucitec: Edusp, 1995, p. 268.

3 MARTINS, Ibiapaba. Notas de arte: do figurativismo ao abstracionismo. *Correio Paulistano*, São Paulo, 1949. Apud AMARAL, Aracy. Arte para que? A preocupação social na arte brasileira 1930-1970 2ª ed. São Paulo: Nobel, 1987, p. 244.

4 PEDROSA, Mario. A primeira bienal I. In: AMARAL, Aracy A. (org.). Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 40.

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

5 Segundo o testemunho de Pfeiffer, a mostra inaugural do MAM/SP foi valiosa para abrir caminhos, sem entretanto alcançar alcance e eco do público em geral. In: As bienais no acervo do MAC 1951-1985. São Paulo: Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, 1987, p. 15. (catálogo)

6 LANÇADA ontem a primeira Bienal do Museu de Arte Moderna. Diário de São Paulo, São Paulo, 1º dez. 1950.

7 PROTESTAM os artistas plásticos contra a cessão do Trianon à I Bienal de Arte. Jornal de Notícias, São Paulo, 9 nov. 1951.

8 Apud AMARANTE, Leonor. As bienais 1951-1987. São Paulo: Projeto, 1989, p. 390.

9 CARTA de J. J. Moniz de Aragão, embaixador do Brasil no Reino Unido, datada de 29 de setembro de 1951 para a Diretoria Artística do MAM/SP. Fonte: Arquivo Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

10 BARDI, Pietro Maria. Sodalício com Assis Chateaubriand. São Paulo: Masp, 1982, p. 55.

11 TELLES, Ligia Fagundes. I Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo. A Manhã, São Paulo, 15 jul. 1951.

12 AMARANTE, Leonor. Op. cit. p. 12.

13 DEPOIMENTO de Francisco Matarazzo Sobrinho à Radio e Televisão Cultura, em 1977. Acervo Museu da Imagem do Som, São Paulo.

14 ALENCASTRO. Carta aberta. São Paulo: Habitat (4), 1951, p.79.

15 Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, consultar HERBST, Helio. Pelos salões das bienais, a arquitetura ausente dos manuais: contribuições para a historiografia brasileira (1951-1959). São Paulo: Annablume / Fapesp, 2011

16 Apud AMARAL, op. cit. p. 257.

17 Nota oficial do júri de premiação da I Bienal do MAM/SP, transcrito na íntegra em artigo não assinado nem tampouco datado, localizado no Arquivo Histórico Wanda Svevo da Fundação Bienal de São Paulo.

18 ONAGA, Hideo. Recorde de frequência na Bienal: 8 mil pessoas no primeiro domingo. Folha da Noite, São Paulo, 8 out. 1959.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

19 RAMIRO. Juri. Notícias de hoje, São Paulo, 21 ago. 1953.

20 ESTEVÃO, Carlos. Na bienal de arte moderna. Rio de Janeiro: O Cruzeiro (s/n), 3 set. 1955.

21 Op. cit. n. 20.

22 Op. cit. n. 20.

23 MARTINS, Luis. A inauguração da bienal. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 out. 1951.